

de gewenschte uniformiteit in de jaarrekeningen onder deze omstandigheden gemakkelijker bereikbaar zal zijn. Het „Building and Loan Department” zal een schema, dat algemeen toepasbaar is, doen samenstellen.

In Amerika wordt elke gelegenheid aangegrepen tot het verkrijgen van uniformiteit op comptabel gebied, leidende tot betere overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid.

(*The American Accountant* Febr. '30)

Het „natuurlijke boekjaar”

Hieronder is te verstaan: een periode van twaalf maanden, die eindigt op een moment, waarop de resultaten, gedurende die periode verkregen, het nauwkeurigst kunnen worden vastgesteld en dat met de minste moeite. De Virginia Soc. of P. A. heeft een vlugschriftje uitgegeven om propagande te maken voor de toepassing van dit principe, dat vooral voor bedrijven met een uitgesproken seizoensdruk van beteekenis is. Als een van de voordeelen wordt naar voren gebracht, dat de balans opgesteld aan het einde van het „natuurlijke boekjaar”, een grootere liquiditeit zal toonen dan die, welke per een andere datum is samengesteld. Dit zou tegenover den bankier een gunstiger indruk maken.

Het komt ons voor, dat het juist zou zijn, als hieruit werd geconcludeerd, dat bij seizoenbedrijven den bankier meer beoordelingsmateriaal dan een jaarbalans ten dienste behoort te staan.

Als indirecte voordeelen worden genoemd:

1. de bankier krijgt zijn informatiegegevens niet alle tegelijk in een bepaalden tijd van het jaar, doch gelijkmatiger over het jaar verdeeld,
2. de accountant krijgt ook een betere verdeling der werkzaamheden over den loop van het jaar. Bovendien wordt het controlewerk minder omvangrijk door geringere goederenvoorraden en uitstaande vorderingen.

Zou een sterker pleiten voor dit principe door den Nederlandschen Accountant hem niet ook een verlichting in de voorjaarsdrukten kunnen brengen?

(*The American Accountant* Febr. '30)

v. R.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Legislation and education for the accounting profession in England

Keens, Th. — Schrijver geeft de geschiedenis, huidige toestand en de toekomstmogelijkheden van de accountantsopleiding en breekt een lans voor de wettelijke regeling van het beroep in Engeland, waarop veel critiek wordt uitgeoefend o.a. door Sir Wm. Plender. A II 3 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal* Oct. 1929

Zelfstandigheid van den accountant

Keuzekamp, T. — Naar aanleiding van een artikel van den heer Rutgers in „Accountancy”, waarin o.m. de vraag wordt gesteld of de groote Accountants-vereenigingen niet een splitsing moeten maken in leden, die hunne zelfstandigheid prijsgeven, en leden, die hunne zelfstandigheid behouden, geeft de Heer Keuzekamp in dit artikel een beschouwing over dit punt en komt tot de conclusie, dat deze splitsing niet gewenscht is. A II 4 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Nov. 1929

Legislation and education for the accounting profession in England

Keens, Th. — Schrijver geeft de geschiedenis, huidige toestand en de toekomstmogelijkheden van de accountantsopleiding en breekt een lans voor de wettelijke regeling van het beroep in Engeland, waarop veel critiek wordt uitgeoefend, o.a. door Sir William Plender. A II 3 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal* Oct. 1929

The accountant and the lawyer in tax. practice

Trobridge, Ch. R. — Al naar gelang van den aard der belastingreclames (wetsuitlegging resp. billijkheidsoverwegingen) zal het voor een cliënt van belang zijn gebruik te maken van een advocaat of accountant. In vele gevallen geeft echter samenwerking het beste resultaat. A II 4 (A 33)

The (Am) Journal of Accountancy Oct. 1929

III. LEER VAN DE INRICHTING

The evolution of the science of book-keeping

Eldridge, H. J. — Dit artikel bevat eenige interessante gegevens over de geschiedenis en ontwikkeling van het boekhouden. A III 2 (A 23)

The Incorporated Accountants' Journal Oct. 1929

Accounts of an importing and exporting house

Brown, Gl. L. — Behandeld wordt de administratieve inrichting van een importhuis, dat zoowel in het binnen- als buitenland goederen koopt al of niet door eigen reizigers. Fabriceert ook zelf goederen. A III 3 (3 23)

The (Am) Journal of Accountancy Oct. 1929

De administratieve organisatie van een machinefabriek met toepassing van het Hollerith systeem

Schenk, J. — De magazijnadministratie met behulp van de Hollerith wordt beschreven. A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Oct. 1929

The accountants' duties to the press and the public

Hewetson Nelson, C. J. P. — Het publiek en de pers hebben belang bij een zuivere weergave der feiten — objectieve ramingen, goed bedrijfsbeheer en een gevoel van rust en zekerheid. Dit belang wordt in Engeland gediend door de wetten op het gebied van vennootschapswetgeving en accountantswezen. A IV 2 (A 33)

The Incorporated Accountants' Journal Oct. 1929

Organizing and conducting an accounting practice

Olive, G. S. — Nadat schrijver heeft gewezen op de evolutie van het accountantsberoep, bespreekt hij in korte trekken de organisatie, alsmede de leiding van een accountantskantoor. A IV 4 (A 33)

The (Am) Journal of Accountancy Oct. 1929

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het afbetalingsstelsel

Posthumus Meyers, W. C. — Schr. toetst het afbetalingsstelsel aan den invloed, die het op den spaarzin en spaar(on)macht uitoefent en die z.i. zeer ongunstig moet worden genoemd. Wel erkent schr. daarnaast de mérites van het stelsel. B a V 5c (A 2)

Econ. Statistische Berichten 20 Nov. 1929

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

La normalisation

Ravisse, G. — Normalisatie is in Frankrijk niet nieuw en werd tijdens de revolutie al toegepast. Invoering van Meter, Liter, Kilo-

gram, etc. Het is het strijdmiddel tegen de verspilling en is van belang voor de industrie, handel en publiek. Duitschland heeft veel geld over voor normalisatie en heeft veel bereikt, hetgeen schrijver met voorbeelden en cijfers aantoot.

Ba VI 4 (A 16)

Mon Bureau Oct. 1929

La normalisation des formats de papier

Lugrin, J. Ph. — Schrijver geeft de geschiedenis der normalisatie van papier, alsmede de berekening en schema's der normalisatie van de Deutsche Industrie Normung. Niet alleen de besparing van aanschaffingskosten van het papier is van belang, doch ook de mogelijkheid om kantoormeubelen op standaardmaten te kunnen produceren.

B a VI 4 (A 16)

Mon Bureau Oct. 1929

Georganiseerde distributie

Tobi, Dr. E. J. — De volledige vrijheid leidde tot een chaos, daarom is georganiseerde distributie gewenscht. De keuze van tijdstip van toepassing is een kwestie van tactiek.

B a VI 9 (B 5)

De Middenstandsbond 22 Nov. 1929

The development and effect of chain stores

Morrill, A. H. — Schrijver schetst de ontwikkeling, alsmede de maatschappelijke betekenis van de „chain stores”. Chain stores verkorten den weg der distributie van producent tot consument. Wijst op de onjuiste motieven welke door detaillisten worden gebruikt voor bestrijding der „chain stores”.

B a VI 9 (B 5)

The (Am) Journal of Accountancy Oct. 1929

La publicité instrument de progrès

Mataja, V. — De publiciteit schept nieuwe behoeften en vergroot de productie, terwijl de hoge kosten van publiciteit een rem zijn voor het invoeren van ondoelmatige nieuwigheden. De publiciteit maakt het mogelijk den verkoop en dus ook de productie te beperken tot hoofdproducten. Schrijver behandelt voorts de economische betekenis der publiciteit.

B a VI 11 (A 20)

Mon Bureau Oct. 1929

Bedrijfsbladen

Hout, W. N. van der — Schr. wijdt enkele beschouwingen aan de z.g. „Haus-Zeitschriften”, die in den loop der tijden in Nederland verschenen zijn.

B a VI 11 (A 20)

De Middenstandsbond van 22 Nov. 1929

De rationalisatie

Révész, Prof. Dr. G. — Rationalisatie veroorzaakt economische schokken, zoodat socialisten bezwaar maken. Behoort tot het arbeidsveld van ingenieur, psycholoog en accountant. Combinatie van rationalisatie met selectie van arbeidstoewijzing geeft het beste resultaat en kan sociale voordeelen opleveren.

B a VI 11 (A 20)

De Middenstandsbond 22 Nov. 1929

Bedrijfsbezetting

Groot, A. M. — Het probleem van de bedrijfsbezetting behelst de selectie van orders naar hun winstgevendheid. De voorkeur verdienen niet altijd die orders, waarvan de winstmarge, in % van den kostprijs, het hoogste is, doch b.v. producten met hoge materiaalwaarde, alsmede orders met relatief veel werk voor de, minst bezette afdelingen. De selectie heeft eerst praktische betekenis in volbezette bedrijven.

B a VI 19 (A 11)

De Naamlooze Vennootschap Nov. 1929

La technique de la vente et la prospérité Américaine

Thumen, Ch. B. — De voorspoed in Amerika is niet in de eerste plaats te danken aan de rationeele methoden van productie. Dit laatste is niet de oorzaak, doch meer een gevolg van de Amerikaanse techniek van den verkoop. Schrijver geeft de stellingen van den Amerikaan M. G. Frederick t.a.v. de voorbereiding en organisatie van den verkoop, alsmede het debat, hetwelk over dit onderwerp gevoerd is op het IIIe Congrès International de l'Organisation Scientifique du travail.

B a VI 21 (A 18)

Mon Bureau Oct. 1929

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Methoden voor het meten der productie van typisten

Parker, A. — Het meten van typewerk is mogelijk met behulp van transparanten, telwerken, standaards, etc. Dit maakt salarisrege-

ling naar gelang van bereikte resultaten mogelijk en leidt tot meerdere efficiency indien de organisatie wetenschappelijk en grondig is voorbereid.

B a VII 2 (A 6)

Administratieve Arbeid Oct. 1929

De resultaten van het psychotechnisch vermoeidheidsonderzoek en hun praktische toepassingsmogelijkheid

Moede, Prof. Dr. W. — Het vermoeidheidsonderzoek is moeilijk. Laboratoriumcijfers geven slechts voorloopige aanwijzingen, praktische bedrijfsstudie is beslissend. Alleen een combinatie der methoden voor het meten der vermoeidheid n.l. prestatiestatistiek, vaststelling van rusttijden en de differentiemethode, voert tot een oplossing van het vermoeidheidsprobleem.

B a VII 5 (A 7)

Administratieve Arbeid Oct. 1929

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De tinmarkt en de tinproductie

Hövig, Ir. P. — Schr. brengt de fluctuaties in de tinprijzen in verband met de constellatie in de tinproductie en meent, dat de thans plaats vindende concentratie, consolidatie en bedrijfsvergrootingen tot meer stabiliteit in de prijzen zullen leiden.

B b I 3 (B 2)

Econ. Statistische Berichten 13 Nov. 1929

V. INDUSTRIE

De Nederlandsche ruwijzerproductie

Bouman, Mr. A. A. — Schr. verstrekt mededeelingen over de ontwikkeling van het Nederlandsche hoogovenbedrijf.

B b V 2 (B 3a)

De Nederl. Mercur 14 Nov. 1929

VI. HANDEL

The development and effect of chain-stores

Morrill, A. H. — Schr. schetst de ontwikkeling, alsmede de maatschappelijke betekenis van „chain stores”. Chain stores verkorten den weg der distributie van producent tot consument. Schr. wijst op de onjuiste motieven, welke door detaillisten worden gebruikt voor bestrijding der „chain stores”.

B b VI 4 (B 5)

The (Am.) Journal of Accountancy Oct. 1929

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Aspley, J. C. Competitive trade practices. Chicago, 1929.

Aspley, J. C. Tips from a thousand salesmen. Chicago, 1929.

Barnhart, W. L. Practical salesmanship. New York, 1929.

Bezanson, A. Help-wanted advertising as an indicator of the demand for labor. Philadelphia, 1929.

Buck, A. E. Public budgeting. New York, 1929.

Cornish, Newel Howland. Cooperative marketing of agricultural products. New York, 1929.

Crowlesmith, J. Some essentials of good salesmanship. A business talk with young men. London, 1929.

Dice, C. A. New levels in the stock market. New York, 1929.

Enders, F. W. Die Verrechnung der Materialkosten in Maschinenfabriken unter besonderer Berücksichtigung der Fehlerquellen und des Kalkulationsrisikos. Leipzig, 1929.

Engelbert, Gertrud. Die Effektenemission in London. Gelnhausen, 1929.

Falk, F. Der deutsche Holzmarkt. Berlin, 1929.

Fenelon, K. G. Transport co-ordination. A study of present-day transport problems. London, 1929.

Filhol, J. et Ch. Bihoreau. Le pétrole, son industrie, son commerce, son rôle dans la politique des peuples. Paris, 1929.